

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ДИМИНУТИВНОСТИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ИДИОСТИЛЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»)

*Сечина Елена Михайловна, магистр,
старший преподаватель кафедры русского языка
Ташкентский международный университет Кимё
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576139>*

Аннотация. В настоящее время перспективными являются исследования идиостилистического аспекта русского словообразования как особого уровня языковой системы, отражающей специфику языковой картины произведений русской литературы. Свообразие идиостиля Ф.М. Достоевского определяется многообразием способов реализации в полифонических контекстах писателя. Одним из них является словообразовательная категория диминутивности. В статье рассматриваются модификационные образования в идиостиле Ф.М. Достоевского на примере романа «Бедные люди». Дается описание модификационных словообразовательных типов имён прилагательных с примерами на основе художественного текста. Делаются выводы о том, что прилагательные с оценочным значением обладают способностью наполнить высказывание различным коммуникативно-семантическим содержанием в зависимости от интенций говорящего и свойств эмоциональности.

Ключевые слова: идиостиль, языковая картина мира, модификация, словообразовательный тип, эмотивный смысл, оценочность, ключевые изобразительно-выразительные средства, характеристика персонажей, коннотация, экспрессивность.

Abstract. Currently, research into the idiostylistic aspect of Russian word formation as a special level of the language system, reflecting the specificity of the linguistic picture of works of Russian literature, is promising. The originality of F.M.'s idiostyle Dostoevsky is determined by the variety of ways of implementation in the polyphonic contexts of the writer. One of them is the word-formation category of diminutivity. The article examines modification formations in the idiostyle of F.M. Dostoevsky using the example of the novel "Poor People". A description of the modification word-formation types of adjectives is given with examples based on literary text. It is concluded that adjectives with an evaluative meaning have the ability to fill a statement with various communicative and semantic content depending on the speaker's intentions and the properties of emotionality.

Key words: idiostyle, linguistic picture of the world, modification, word-formation type, emotive meaning, evaluativeness, key figurative and expressive means, characterization, connotation, expressiveness.

Введение.

К перспективным направлениям русского языкознания на современном этапе относятся исследования идиостилистического аспекта русского

словообразования как особого уровня языковой системы, отражающей специфику языковой картины произведений русской литературы. Это связано с растущим вниманием, уделяемым вопросам индивидуального языкового творчества.

Изучение словообразовательной структуры слова даёт представление о соотношении синхронных и диахронных процессов, обуславливающих динамику словопорождения и особенности восприятия мотивированности слов носителями языка. Знание законов словообразовательной деривации открывает перспективу изучения творческих возможностей говорящих в реализации потенциала системы.

Обзор литературы.

Всесторонний анализ грамматического, логико-семантического и стилистического аспектов лексических значений оценочных слов и отдельных грамматических категорий оценки представлен в работах Н.Д. Арутюновой, Г.А. Золотовой, А.А. Ивина, Е.С. Кубряковой, П.А. Леканта, Т.В. Маркеловой, В.Н. Телия, В.И. Шаховского, Н.Ю. Шведовой и др.

Очевиден и тот факт, что с течением исторического времени возрастает культурно-художественная значимость описания языковых оценок образа человека – одного из основных элементов любой национальной культуры. Значимость анализа лексических значений оценочных слов связана с особенностями категории оценки, которая выступает в роли некоего ориентира в жизни общества.

Поэтому постепенно высокий статус обретает сфера образных наименований человека, имеющая особое «поле» деятельности, в том числе на пересечении категории оценки и категории персональности, и реализующаяся весьма многообразными способами в полифонических контекстах Ф.М. Достоевского, определяя своеобразие его идиостиля.

Интерес к творчеству великого русского мыслителя обусловлен отсутствием целостного и системного описания «языкового портрета» Достоевского, феномен которого открывается в сопоставлении авторских оценок и оценок персонажей, в том числе автохарактеризации – «слово героя о самом себе» [2].

Исследование идиостиля писателя показывает перспективы анализа языковых явлений во взаимосвязи с сознанием, мышлением, духовной жизнью человека, национальной психологией, культурой.

Оценочный фрагмент языковой «картины мира» художника слова особенно значим в области аксиологической характеристики лица, поскольку «Достоевский делает целый ряд открытий о человеческой природе. Человеческая природа полярна, антиномична и иррациональна» [3].

Ещё в начале XIX века В. фон Гумбольдт отметил, что язык как деятельность человека пронизан чувствами. В свете этой концепции вполне осуществимо и лингвистическое осмысление системных эмотивных средств.

Во все времена люди испытывали, испытывают и будут испытывать одни и те же чувства: радость, горе, любовь, грусть. Накоплен огромный эмоциональный опыт. В связи с этим психологи говорят об универсальности

эмоций, сам перечень которых отражает общечеловеческий опыт осмысления психической деятельности человека.

Эмоциональные процессы изучают в различных науках: философии, физиологии, психологии, лингвистике. Любое исследование эмоций, в том числе и изучение их языкового выражения, требует комплексного подхода. Так, в последние десятилетия во всех социокультурных сферах современной жизни наблюдается значительное усиление внимания к эмоциональной сфере человека, языковая реализация которой ещё не полностью исследована как в теории коммуникации, так и в теории текста.

Несмотря на то, что лингвистика позже других наук обратилась к изучению сферы эмоционального, сегодня уже получены значительные результаты: например, в рамках новой гуманистической парадигмы появилось особое эмотологическое направление, в котором активно разрабатывается проблема «эмоции в языке». В настоящее время в эмотологии одним из приоритетных направлений является изучение текстов, выражающих «мир эмоций».

Методология исследования.

Некоторые учёные считают категорию оценки настолько важной для языкового сознания, что наряду с языковой картиной мира отдельно выделяют ценностную, т.е. наиболее существенные для данной культуры смыслы, их совокупность и образует определённый тип культуры, который поддерживается и сохраняется в языке.

Данная категория является одной из самых востребованных в языковой картине мира говорящего, потому что семантика её несёт в себе систему ценностей окружающего мира и ценность человека в нём, детерминированные в языковых единицах.

К числу таких единиц относится имя прилагательное, которому имманентно присуща признаковость (отношение, в том числе ценностное) как основа качества, а его типология основывается на различиях между носителями признака, объектами оценки. Оно указывает на определённое состояние, качество, признак, присущий или приписываемый объекту [8].

Цель данной статьи – рассмотреть имена прилагательные с эмотивно-оценочным значением как наиболее яркое средство языкового выражения экспрессивности признака в романе Ф.М. Достоевского «Бедные люди».

Федор Михайлович Достоевский – один из самых решительных новаторов в истории русской прозы. Его художественный язык строился на основе дерзкой трансформации привычных норм. Качественно новый тип словесно-эстетической гармонии создавался писателем из пёстрого хаоса уличного просторечия, канцелярских оборотов, газетного жаргона, пародийной игры, всяческих речевых ошибок, ляпсусов и оговорок [5].

В романах Достоевского всегда происходит нагромождение событий, которые завершаются сценами высшего напряжения. Они странны, хаотичны, иррациональны, стихийны. Герои действуют наперекор рассудку, не отдавая себе отчёта, потеряв власть над событиями; подпочвенные течения в душе влекут к поступкам.

В конце концов, действуют не сами люди, а неведомые им скрытые стихийные силы.

Мечтателю-Достоевскому, романтически устремлявшемуся от действительности к таинственно-фантастическому, открылась «фантастичность» самой действительности, о которой он впоследствии скажет: "Никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то понаглядке, а концы и начала – это всё ещё пока для человечества фантастическое"; и в другом месте: "...то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного..." [8].

В русской литературе появилась история жалкого петербургского чиновника Макара Девушкина.

История полунищего петербургского чиновника – типично гоголевский сюжет.

После «Шинели», «Записок сумасшедшего» и порождённой ими целой массовой литературы повествовательного и очеркового характера эту тему можно было даже назвать избитой. Обрамление основного сюжета рядом деталей, выполненных в духе своего рода документальности, перекликается с традицией физиологического очерка.

Перед взором читателя раскрывается жизнь столицы в её повседневных, самых прозаических подробностях. Образы главных героев окружены целой галереей «двойников» (Горшков, отец и сын Покровские, двоюродная сестра Вареньки и др.), взаимная спроецированность которых оттеняет, делает более масштабным описание их судеб.

Разнообразие типов – от уличного нищего до «его превосходительства» – придаёт метко схваченным деталям социальное звучание.

Однако от большинства критиков ускользнул произведённый автором «Бедных людей» «коперниковский переворот», осуществлённый изнутри вполне освоенной им художественной школы. Достоевский как бы взрывает её устои, одновременно закладывая основы своей собственной системы. Оставленные без внимания художественно-психологические особенности «Бедных людей» являлись на самом деле зерном самобытности Достоевского, давшим в его зрелом творчестве грандиозные всходы [1].

Главный герой «Бедных людей», Макар Девушкин ценой невероятных лишений и крайней самоотверженности пытается добиться заветной цели и, терпя полный и бесповоротный крах, впадает в смертельное отчаяние. Аскетизм у героя Достоевского превращается в возвышенную и трогательную привязанность к Вареньке Добросёловой, он оживает, очеловечивается (сама фамилия Девушкин – «человечная»).

Отвечая своим критикам, видевшим в «Бедных людях» многословие, говорливость, происходившие будто бы от неопытности автора, Достоевский отмечал в письме брату от 1 февраля 1846 года: «Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всём они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может» [3].

Достоевский выбрал для своего произведения жанр эпистолярного романа. Тем самым героям «Бедных людей», Макару Деушкину и Вареньке Добросёловой предоставлялась – через их переписку – свобода выявления и предельно полного выражения их внутреннего мира.

Иными словами, предметом изображения у Достоевского становится самосознание героев, история их душевной жизни.

Анализ и результаты.

Авторская речь и речь разных персонажей у Достоевского сходны и по лексическому составу, и по ритмико-синтаксической организации. Но отсутствие житейски правдоподобной речевой индивидуализации в данном случае не слабость, а сознательная и плодотворная творческая установка. Только такая система может обеспечить свободный диалогический контакт автора с героями и героев друг с другом.

Достоевский отказался от «языкового барьера» с целью углублённого исследования сложнейших оттенков человеческих отношений. При этом речь героев отмечена тонкой эмоциональной индивидуализацией – отпечатком человеческой неповторимости. А речь повествователя – при всех вариантах структуры – создаёт образ автора как цельной и многогранной личности, способной к неограниченному пониманию чужих мыслей и чувств.

Язык Достоевского звучит в наши дни очень современно, всё более обнаруживая свою глубокую естественность, обусловленную соответствием новаторских экспериментов писателя внутреннему духу русского языка.

Характеристика языковых средств, в той или иной мере направленных на выражение лексического значения, является одной из важнейших задач современного языкознания, без решения которой невозможно полное описание языка, выявление отражённых в языке знаний человека о мире, исследование психической реальности.

Представляется, что трудности в изучении лексического значения вызваны следующими факторами: отсутствием специализированных средств выражения, направленностью на передачу прагматической информации единиц разных уровней языка, тесным взаимовлиянием в сфере прагматики языка и речи.

К особым средствам, обслуживающим смысловую сферу языка, относятся экспрессивные лексические единицы, модификационное словообразование и синтаксические конструкции.

Эти средства часто выступают совместно в высказываниях, осуществляющих экспрессивную функцию языка.

Учитывая наличие в эмоциональном опыте человечества группы ведущих универсальных эмоций, можно предположить существование универсальных эмотивных смыслов и в лексической семантике, так как опыт человечества в познании эмоций закрепляется в языковых единицах.

Имена прилагательные реализуют свою функциональную направленность в коммуникативной ситуации особого – оценочного типа.

И, таким образом, прилагательные с оценочным значением обладают способностью наполнить высказывание различным коммуникативно-

семантическим содержанием в зависимости от интенций говорящего и свойств эмоциональности.

Разнообразные средства для выражения эмоционально-образных стилистических оттенков предоставляет говорящему словообразование. Русский язык отличается исключительным богатством словообразовательных ресурсов, обладающих яркой стилистической окраской.

Это обусловлено не только развитой системой русского словообразования и функционально-стилевой закреплённостью некоторых словообразовательных моделей, но и продуктивностью модификационных, эмоциональных и оценочных суффиксов, придающих словам разнообразные экспрессивные оттенки.

Важность модификационных суффиксов заключается в том, что они помогают писателю раскрыть отношение героя к тому или иному явлению, событию или к определённой личности, как это имеет место быть в произведениях Ф.М. Достоевского.

Модификационное словообразовательное значение представляет собой некоторый дополнительный (модифицирующий, видоизменяющий) компонент значения, присутствующий в мотивированном слове и отсутствующий в мотивирующем. Мотивирующее и мотивированное слова принадлежат при этом всегда к одной и той же части речи.

Основное функциональное назначение современного модификационного словообразования – выражение оценочных и эмотивных смыслов.

Модификационные значения выражаются префиксальными и суффиксальными способами, реже – префиксально-суффиксальными.

Среди модификационных значений прилагательных выделяются:

- значение отрицания или противоположности,
- градационные значения (отражающие степень проявления признака),
- ласкательное экспрессивное значение,
- стилистическая модификация.

Значение отрицания или противоположности признака, названного мотивирующим словом, выражается префиксами не- (нечестный), у Ф.М. Достоевского: невыгодный, нездоровый, незнакомый, неприятный, неясный; без- (беззащитный, бесчеловечный), а- (асинхронный), анти- (антигуманный), против- (противоестественный), ир-/им- (ирреальный, имматериальный).

Градационные значения:

а) значение слабой степени проявления признака выражается суффиксом -оват- (беловатый); у Ф.М. Достоевского: мешковатый, плоховатый;

б) значение умеренной степени проявления признака – префиксом небез- (небезызвестный); префиксом по- в образованиях от форм компаратива (посильнее); суффиксами -енек-/ -онек- (в кратких формах: долгонек, коротонек); -ав-/ -ощав- (моложавый, худощавый);

в) значение высокой (усилительное), высшей или чрезмерной степени проявления признака выражается суффиксами -ейш-/ -айш- (сильнейший, крепчайший), у Ф.М. Достоевского: важнейший, вернейший, добрейший,

достойнейший, любезнейший, малейший, покорнейший, страшнейший, ужаснейший, отборнейший, необходимейший;

-ущ- и -енн- (большущий, здоровенный);

префиксами наи- (наилучший, окказ.: наиотважный); у Ф.М. Достоевского: наипреданнейший;

пре- (премилый); у Ф.М. Достоевского: пребедственный, прегадкий, прекомический, препонятливая, прескучное, престранный, прехорошенький;

раз- (развесёлый), у Ф.М. Достоевского: раззадорный; распрекрасный;

пере- (чиненый-перечиненный); архи- (архиглупый);

сверх- (сверхдальний, сверхпрочный), у Ф.М. Достоевского: сверхштатный;

супер- (суперсовременный); ультра- (ультраמודный);

первыми компонентами сложений много- и все- (многоопытный, всеильный), у Ф.М. Достоевского: всевозможный, вседневный, всенощный, всеобщий.

Ласкательное экспрессивное значение выражается суффиксом -еньк- (беленький), у Ф.М. Достоевского: бедненький, бледненький, веселенький, добренький, желтенький, миленький, новенький, простенький, свеженький, смирененький, тоненький, худенький, чахленький, и в сочетании с усилительным значением – суффиксы -охоньк-/-ошеньк- (белёхонький, белёшенький) и -усеньк- (малюсенький).

Функцию стилистической модификации выполняют только суффиксы -ецк- (простецкий, неважнецкий) и -|а|щ- (немудрящий).

Возможны словообразовательные синонимы среди прилагательных с модификационными значениями отрицания или противоположности признака, названного мотивирующим словом, и градационными значениями: асимметричный – несимметричный, неосновательный – безосновательный, аморальный – антиморальный, антихудожественный – противохудожественный, премилый – милейший, архиглупый – преглупый – глупейший, разлюбезный – прелубезный – любезнейший, архиреволюционный – сверхреволюционный – ультрареволюционный, суперсовременный – сверхсовременный – ультрасовременный, длиннейший – длиннющий, здоровущий – здоровенный.

В романе Ф.М. Достоевского «Бедные люди» частотны модификационные образования, выраженные аффиксами имён прилагательных, со значением отрицания или противоположности признака, названного мотивирующим словом, слабой степени проявления признака, умеренной степени проявления признака, высокой (усилительное), высшей или чрезмерной степени проявления признака и ласкательным экспрессивным значением.

Однако, в произведении отсутствуют дериваты со значением отрицания или противоположности признака, названного мотивирующим словом, выраженным префиксами а-, противо-, анти-, ир-, им-; со значением высокой (усилительной), высшей или чрезмерной степени проявления признака, выраженным префиксами супер-, ультра-; а также манкированы производные слова, в которых аффиксы выполняют функцию стилистической модификации.

Это связано с тем, что преобладающее большинство данных формантов является заимствованным. Эти приставки не играют заметной роли среди морфем современного русского языка, но при этом префиксы иноязычного происхождения очень продуктивны.

Выводы.

Стилистические ресурсы русской модификационной суффиксации достаточно богаты для выражения эмоционально-образных характеристик персонажа или явления художественного произведения. И несмотря на то, что литературный язык того времени не обладал такими стилистическими возможностями, какие имеются сегодня, тем не менее великие мастера художественной образности, каким является для мировой литературы Ф.М. Достоевский, при помощи суффиксов с эмоциональной окраской показали всё богатство оттенков русского слова.

Список литературы:

1. Анненков П. В. «Литературные воспоминания». – М., 1983. – 694 с.
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – Москва, 1999. – 556 с.
3. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. – Прага, 1993. – 238 с.
4. Дзюба Е. В. Лингвокогнитивная категоризация в русском языковом сознании: монография / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2015. – 286 с.
5. Новиков В.И. Достоевский Ф.М.: язык его произведений // Энциклопедический словарь юного филолога: языкознание. – М.: Педагогика, 1984. – 352 с.
6. Достоевский Ф.М. Бедные люди. Белые ночи. Неточка Незванова. – Москва, 1991. – 384 с.
7. Корлякова А.Ф. Оценочный аспект в языковой картине мира русского и английского социумов (экспериментальное исследование). – Пермь: НП ВПО «Прикамский социальный институт», 2013. – 180 с.
8. Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б. Об эмотивных именах прилагательных с оценочной семантикой // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2.